

**KORIŠĆENJE T-COORDINATION PLATFORME U PROCESIMA KOORDINISANE
ANALIZE SIGURNOSTI I KOORDINISANOG PRORAČUNA PRENOSNOG
KAPACITETA**

**ANDRIJANA PREŠIĆ*
BOJAN STAMENKOVIĆ
DUŠICA DRAŠKOVIĆ
PREDRAG SIMIĆ
KRISTINA JANOŠEVIĆ**

CENTAR ZA KOORDINACIJU SIGURNOSTI SCC D.O.O. BEOGRAD

BEOGRAD

REPUBLIKA SRBIJA

Kratak sadržaj — T-COORDINATION platforma je razvijena u okviru Horizon 2020 projekta TRINITY. To je modularna platforma namenjena za koordinaciju i komunikaciju između RSC-a i TSO-a tokom operativnih aktivnosti.

U radu je opisana upotreba T-COORDINATION platforme u procesima koordinisane analize sigurnosti i koordinisanog proračuna prekograničnog prenosnog kapaciteta. Takođe, prikazani su rezultati praktične primene T-COORDINATION platforme u ovim procesima, gde su SCC i TSO-i koji su učesnici TRINITY projekta bili demonstratori. Pomenuti procesi su sprovedeni tokom demonstracionog perioda TRINITY projekta u 2022. i 2023. godini.

Ključne reči — T-COORDINATION platforma, kartica, prekogranični prenosni kapacitet, operativna sigurnost, korektivna akcija.

* Vojvode Stepe 412 Beograd, andrijana.presic@scc-rsci.com

1 UVOD

Neke od osnovnih usluga koje, prema ENTSO-E zahtevima, regionalni koordinatori sigurnosti (*Regional Security Coordinator – RSC*) pružaju operatorima prenosnog sistema (*Transmission System Operators – TSOs*) su koordinisane analize operativne sigurnosti (*Coordinated Security Analysis – CSA*) i koordinisani proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta (*Coordinated Capacity Calculation – CCC*). U sadašnjoj praksi koju SCC sprovodi sa svojim korisnicima usluga, ove dve usluge se vrše tako što SCC vrši proračune i dostavlja rezultate TSO-ima, bez dalje međusobne koordinacije.

U okviru Horizon 2020 projekta TRINITY jedno od softverskih rešenja koja se razvijaju je T-COORDINATION platforma – u daljem tekstu „T-COO platforma“, koju razvija francuska kompanija RTEi u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin. T-COO platforma je modularni informaciono-komunikacioni sistem koji treba da služi za komunikaciju i koordinaciju između RSC-a i TSO-a, kao i između TSO-a i proizvođača energije iz obnovljivih izvora. Funkcionalnosti T-COO platforme mogu se uopšteno opisati na sledeći način:

- Povezanost sa ostalim softverskim rešenjima razvijenim u okviru TRINITY projekta kao i sa određenim softverima koji se nalaze u okruženjima TSO-a i RSC-a;
- Notifikacioni sistem za dostavljanje informacija krajnjim korisnicima koje potiču iz ostalih sistema sa kojima je T-COO platforma povezana ili koje su kreirane unutar same platforme;
- Deo za koordinaciju između krajnjih korisnika.

U poglavlju 2 opisana je arhitektura T-COO platforme kao i njen korisnički interfejs. Opis korisničkog interfejsa predstavlja uvod za opis CSA i CCC funkcionalnosti koje su detaljno objašnjene u poglavljima 3 i 4, respektivno. U poglavljima 3 i 4 prikazani su i rezultati praktične primene T-COO platforme u pomenutim procesima. Prikazani rezultati su dobijeni u periodu testiranja platforme u kome su učestvovali SCC i TSO-i iz regiona Jugoistočne Evrope (JIE).

2 T-COORDINATION PLATFORMA

2.1 Arhitektura T-COO platforme

T-COO platforma se oslanja na rad druge dve platforme, Operator Fabric i Let's Coordinate [1] [2] koje su razvijene u okviru LF Energy koalicije [3]. Ova koalicija je deo programa Linux Foundation koji podržava razvoj projekata otvorenog tipa (*open-source*) na poljima energetike i elektroenergetike. Operator Fabric je modularna i nadogradiva platforma sa grafičkim korisničkim interfejsom za koordinaciju i nadgledanje procesa. Bazira se na konceptu predefinisanih notifikacija ili kartica (*cards*) koje sadrže podatke o važnim događajima za krajnje korisnike platforme. Let's Coordinate je specijalizovana platforma namenjena za usluge koje RSC-i pružaju TSO-ima.

Interna arhitektura T-COO platforme može se opisati kao skup različitih slojeva (*layers*) koji su prikazani na slici 1.

Slika 1. Arhitektura T-COORDINATION platforme [4]

U **Presentation Layer-u** se vrši identifikacija korisnika, za šta se koristi servis otvorenog tipa Keycloak [5]. Korisnici pristupaju korisničkom interfejsu koji se najvećim delom zasniva na korisničkom interfejsu Operator Fabric platforme.

Business Process Layer ima sledeće funkcionalnosti:

- **Notification reception**, omogućava primanje informacija iz spoljašnjih sistema;
- **Archiving**, omogućava pregled svih prošlih kartica;
- **Monitoring**, omogućava praćenje statusa aktuelnih koordinacionih procesa;
- **Logging**, omogućava praćenje svih akcija vezanih za koordinacione procese;
- **Reporting**, omogućava pregled proračunatih ključnih indikatora učinka (*Key Performance Indicator* – KPI) na osnovu završenih koordinacionih procesa;
- **Notification Reception configuration**, omogućava korisniku konfiguraciju korisničkog interfejsa.

Integration Layer omogućava razmenu informacija između T-COO platforme i spoljašnjih sistema sa kojima je ona povezana.

Data Layer predstavlja bazu podataka T-COO platforme.

Notifikacije ili kartice se kreiraju slanjem fajlova u JSON (*JavaScript Object Notation*) formatu na T-COO platformu, preko sFTP (*secure File Transfer Protocol*) protokola za bezbednu razmenu podataka.

T-COO platforma pruža okruženje za jednostavnu interakciju između korisnika u realnom vremenu zahvaljujući automatskom notifikacionom sistemu koji unapređuje koordinaciju na osnovu operativnih informacija. Cilj je da koordinacija bude transparentna i efikasna, jer se vrši na jednom mestu za sve procese, umesto korišćenja komunikacije preko mejlova i/ili telefona.

2.2 Korisnički interfejs

Korisnički interfejs u osnovi sadrži dva dela, zaglavlje i centralni deo, kao što je prikazano na slici 2.

Slika 2. Korisnički interfejs T-COO platforme koji se prikazuje nakon logovanja korisnika

Izgled zaglavlja se ne menja bez obzira na to u kom delu aplikacije se korisnik nalazi. Zaglavlje sadrži opšte informacije kao što su logo T-COO platforme i meni za upravljanje aplikacijom (gore levo), vreme, ime i prezime i naziv firme korisnika (gore desno). Iz zaglavlja je moguće pokrenuti opciju za kreiranje kartica od strane korisnika. Sve funkcionalnosti T-COO platforme su dostupne kroz meni koji je smešten u zaglavlju. Izgled centralnog dela interfejsa zavisi od toga šta korisnik odabere iz menija.

Card feed je funkcionalnost T-COO platforme koja korisniku omogućava pregled pristiglih kartica i upravljanje njima. Na levoj strani **Card feed** prikaza kartice su prikazane u redukovanom obliku i poredane su prema vremenu kreiranja i prioritetu. Informacija o kreiranim karticama i njihovom broju se takođe prikazuje na vremenskoj osi koja je smeštena na vrhu centralnog dela interfejsa. Kartice su

smeštene na odgovarajućoj tački vremenske ose, u zavisnosti od vremenskog perioda na koji se odnose operativne informacije u kreiranim karticama. U osnovi postoje dva tipa kartica:

- Informativne kartice;
- Pametne ili koordinacione kartice.

Informativne kartice sadrže informacije koje potiču iz spoljašnjih sistema sa kojima je platforma povezana ili mogu biti kreirane na samoj platformi. Za označavanje hitnosti informativnih kartica koriste se boje: crvena, plava i zelena, navedene u opadajućem redu prema hitnosti. Pametne kartice se koriste za interakciju između korisnika u procesima koji zahtevaju koordinaciju. Na pametne kartice se očekuje odgovor od njihovih primalaca vezano za rezultate i akcije predložene na osnovu operativnih proračuna, označavaju se oker bojom (prikazano na slici 2).

Klikom na redukovani prikaz kartice (sa leve strane centralnog dela korisničkog interfejsa), dobija se detaljan prikaz poruke, gde je moguće izvršiti određene koordinacione akcije u zavisnosti od tipa kartice. U slučaju pametnih kartica korisnik može odgovoriti potvrdno ili odrično (*Confirm* i *Reject* opcije na platformi), u zavisnosti od toga da li se slaže sa predloženim akcijama. U slučaju odričnog odgovora, TSO je u obavezi da navede razlog neslaganja i da predloži nove akcije. Vreme za odgovor TSO-a se može unapred definisati, ili biti neograničeno. Nakon završenog procesa koordinacije, na T-COO platformi se automatski kreira kartica sa finalnim rezultatima, gore opisana kao informativna kartica. U slučaju informativnih kartica, korisnik može potvrditi da je primio informaciju (*Acknowledge* opcija na platformi).

Archives funkcionalnost omogućava korisniku pregled kartica, vezanih za trenutno aktuelne ili završene koordinacione procese, na osnovu zadatih filtera. **Monitoring** funkcionalnost takođe omogućava korisniku pristup karticama vezanim za aktuelne ili završene procese koordinacije, s tim da je ovde moguće izvršiti akcije kao i u *Card feed* delu (davanje odgovora, potvrda o primljenosti informacije). **Logging** funkcionalnost omogućava prikaz akcija primenjenih od strane korisnika prema zadatim kriterijumima u vidu logova, bez mogućnosti otvaranja pojedinačnih kartica. **RSC KPI report** funkcionalnost služi za prikaz proračunatih KPI vrednosti na osnovu završenih koordinacionih procesa. Deo **TRINITY tools** služi za pristup različitim modulima T-COO platforme i alatima koji sa T-COO platformom imaju veze.

3 PROCES KOORDINISANOG PRORAČUNA KAPACITETA U T-COO PLATFORMI

SCC vrši proračun prenosnih kapaciteta u *enterprise Transmission Network Analyzer* (eTNA) softveru, koristeći *Net Transmission Capacity* (NTC) metodu. NTC proračun se radi na osnovu spojenih mrežnih modela JIE regiona za dva dana unapred i to za 4, 11. i 20. sat, koji se uzimaju kao dovoljno dobri predstavnici vršnih sati u različitim delovima dana. Rezultati NTC proračuna eksportovani iz eTNA softvera se internim SCC alatom izvoze u JSON format, čitljiv od strane T-COO platforme, a potom se dostavljaju T-COO platformi. NTC rezultati se prikazuju na T-COO platformi u formi pametnih kartica kroz koje TSO-i treba da daju odgovore na predložene NTC vrednosti.

Kada se proces koordinacije završi u skladu sa predefinisanim rokom, T-COO platforma automatski kreira karticu sa krajnjim iskoordinisanim NTC vrednostima. Ukoliko TSO ne dostavi odgovor u predefinisanim vremenu za koordinaciju, usvaja se da se složio sa predloženom NTC vrednošću od strane pošiljaoca.

CCC proces u T-COO platformi je testiran svakog utorka, s obzirom na to da je sam proračun prenosnih kapaciteta rađen nad D2CF modelima za sredu, i to tokom dva perioda, od 12.04.2022. do 04.10.2022. i od 07.03.2023. do daljnjeg (drugi period testiranja je u toku u vreme pisanja rada). Koordinacija je rađena za proračun kapaciteta na sledećim granicama, u oba smera: RS-ME, RS-MK, RS-BA, RS-HR, BA-ME, BG-MK i BG-RS.

3.1 Rezultati CCC procesa u T-COO platformi

NTC rezultati se na T-COO platformi prikazuju u formi kartica koje se kreiraju za svaku bilateralnu granicu pojedinačno. Kartice su dostupne u *Card feed* delu T-COO platforme, sa leve strane, gde su

prikazane u redukovanom obliku. Ovaj oblik kartica sadrži informacije o procesu na koji se odnosi, o granici i periodu za koji je vršen proračun i o vremenu kreiranja kartice. Klikom na neku od kartica u redukovanom obliku desno se prikazuju detaljne informacije o NTC proračunu za datu granicu, kao što je prikazano na slici 3. S obzirom na to da je SCC pošiljalac informacija na osnovu kojih T-COO platforma kreira kartice, SCC u svom korisničkom interfejsu vidi sve kartice kreirane na osnovu informacija koje je poslao. Svaki TSO vidi samo one kartice koje se odnose na njegove granice. Slika 3. prikazuje detaljan izgled kartice za NTC proračun na ME-BA granici.

Slika 3. Detaljan prikaz pametne kartice u Card feed delu tokom CCC procesa koordinacije

Sa slike 3. se vidi da je detaljan prikaz kartice u tabelarnom obliku i da sadrži sledeće elemente po kolonama respektivno:

- *T* – datum i sat za koji rađen proračun;
- *Exp.* i *Imp.* – eksport i import oblasti;
- *TTF (Total Transfer Flow)*;
- *NTC (Net Transmission Capacity)*;
- *AAC (Already Allocated Capacity)*;
- *ATC (Available Transfer Capacity)*;
- *Limiting CBCO (Critical Branch Critical Outage)* – daje informacije o tome koje preopterećenje i ispad su ograničili NTC proračun;
- *Load [%]* – daje informaciju o procentualnoj vrednosti preopterećenja;
- *V, X, Explanation* i *Comment* – ove kolone se popunjavaju na osnovu odgovora TSO-a i biće objašnjene kasnije.

Detaljan prikaz kartice sadrži podatke za oba smera na granici ME-BA, jedno ispod drugog. NTC proračun je rađen za tri sata 03:30, 10:30 i 19:30, u detaljnom prikazu za svaki od ovih sati podaci su prikazani u dva reda. Podaci u prvom redu za određeni sat se odnose na poslednji korak bez detektovanih preopterećenja, dok se podaci u drugom redu odnose na prvi korak sa detektovanim preopterećenjem. Korisnik može da primeni jednu od tri opcije: da prihvati poslednji korak bez preopterećenja, da prihvati prvi korak sa detektovanim preopterećenjem, da odbije obe vrednosti i izabere neku od ponuđenih.

Na konkretnom primeru sa slike 3. se vidi da je za 03:30 predložena NTC vrednost 654MW, s obzirom na to da je to najveća proračunata vrednost bez detektovanih potencijanih preopterećenja. Već za NTC vrednost 704MW detektuje se preopterećenje interkonektivnog dalekovoda 220kV Trebinje – Perućica u slučaju ispada 400kV dalekovoda Lastva – Podgorica 2. Razlika između pomenutih vrednosti iznosi 50MW i definisana je tokom samog NTC proračuna. Sa slike 3. se još vidi da su u gornjem desnom uglu imena TSO-a na koje se odnosi data kartica, CGES i NOSBIH, obojena oker bojom, što znači da ni jedan ni drugi TSO još nisu dostavili odgovor na predložene NTC vrednosti.

Svi primaoci kartice mogu pratiti odgovore TSO-a i status procesa koordinacije, kako u *Card Feed* delu tako i u *Monitoring* delu T-COO platforme. Slika 4. prikazuje detaljan izgled kartice prikazane u *Monitoring* delu tokom procesa koordinacije.

T	Exp.	Imp.	TTF	NTC	AAC	ATC	Limiting CBCO	Load. %	TSO	V	X	Explanation	Comment
15/03/2023 03:30	ME	BA	251	654	100	554			CGES				
							CB: XTR_PE21_OHPERU21_CKT_1 CO: 400 Listva-Podgorica 2	101.91	CGES				
									NOS BiH	X		500	NTC is too high
15/03/2023 10:30	ME	BA	98	116	100	16			CGES				
							CB: XVD_PO21_0P00G121_CKT_1 CO: TIE 400 Pec 3-Ribarevine	102.61	CGES				
									NOS BiH	X		200	NTC is too low
15/03/2023 19:30	ME	BA	235	772	100	672			CGES				
							CB: XTR_PE21_OHPERU21_CKT_1 CO: 400 Listva-Podgorica 2	101.48	CGES				
									NOS BiH	X		500	NTC is too high

T	Exp.	Imp.	TTF	NTC	AAC	ATC	Limiting CBCO	Load. %	TSO	V	X	Explanation	Comment
15/03/2023 03:30	BA	ME	880	1246	100	1146			CGES				
									NOS BiH	V			NTC is too high

Slika 4. Detaljan prikaz pametne kartice u *Monitoring* delu tokom CCC procesa koordinacije

Kolona *TSO* služi za praćenje odgovora pojedinačnih TSO-a. Na osnovu boje kojom su u gornjem desnom uglu ispisana imena TSO-a CGES i NOSBiH na koje se odnosi kartica, vidi se da je NOSBiH u međuvremenu dostavio odgovor na predložene NTC vrednosti (na šta ukazuje zelena boja). Za smer ME-BA za sva tri sata NOSBiH se ne slaže sa vrednostima koje je predložio SCC, na šta ukazuje „X“ vrednost za NOSBiH u koloni V / X. NOSBiH je za smer ME-BA za sva tri sata predložio novu, manju vrednost (500MW) od onih koje je predložio SCC kao najveće vrednosti bez detektovanih potencijanih preopterećenja, uz komentar da je vrednost predložena od strane SCC-a previše visoka. Kolona *Explanation* služi za predlaganja novih vrednosti, dok kolona *Comment* daje mogućnost ostavljanja komentara, ukoliko je to korisniku potrebno.

Slika 4. prikazuje stanje pre isteka unapred definisanog vremena u kome TSO-i mogu da dostave odgovore na predložene NTC vrednosti, pa je tako u gornjem levom uglu kartice prikazan status koordinacije *IN PROGRESS*. Nakon isteka datog vremena, T-COO platforma kreira karticu sa konačnim rezultatima na osnovu završenog procesa koordinacije. Ove kartice se kreiraju za sve granice za koje je rađena koordinacija. Slika 5. prikazuje detaljan prikaz kartice u *Card feed* delu nakon završenog procesa koordinacije. Ovde je sada prikazan status koordinacije *FINISHED*.

Slika 5. Detaljan prikaz informativne kartice u Card feed delu nakon završenog CCC procesa koordinacije

4 PROCES KOORDINISANE ANALIZE SIGURNOSTI U T-COO PLATFORMI

SCC vrši proračun analize sigurnosti takođe u eTNA softveru, koristeći spojene mrežne modele i parove kritičnih mrežnih elemenata i ispada (*Critical Branch Critical Outage – CBCO*). Ispad (CO) predstavlja mrežni element čije isključenje iz mreže TSO želi da simulira kako bi detektovao potencijalna narušenja operativne sigurnosti, dok kritičan mrežni element (CB) predstavlja važan element čije preopterećenje nakon datog ispada može narušiti nacionalnu ili regionalnu sigurnost mreže. U slučaju detekcije potencijalnih preopterećenja, SCC predlaže preventivne korektivne akcije (*Preventive Remedial Action – PRA*) i kurativne korektivne akcije (*Curative Remedial Action – CRA*) na osnovu prethodno dostavljene liste korektivnih akcija od strane TSO-a, za odgovarajući CBCO par, kreirajući tako CBCORA triplet.

Rezultati analize sigurnosti se internim SCC alatom izvoze u JSON format, čitljiv od strane T-COO platforme, a potom se dostavljaju T-COO platformi. Rezultati se prikazuju na T-COO platformi u formi pametnih kartica gde svaka kartica sadrži informacije o CBCORA tripletu kroz koje TSO-i treba da daju odgovor za svaku predloženu kombinaciju. Kada se proces koordinacije završi u skladu sa predefinisanim rokom, T-COO platforma automatski kreira karticu sa krajnjim iskoordinisanim akcijama, što ujedno predstavlja kraj prvog dela CSA procesa (*1st run*).

Cilj drugog dela CSA procesa (*2nd run*) je da se uradi proračun analize sigurnosti sa implementiranim preventivnim akcijama u individualnim mrežnim modelima, koje su dogovorene tokom *1st run*-a. Nakon *2nd run*-a, ukoliko se ukaže potreba, sprovodi se dodatna koordinacija za dogovaranje oko korektivnih akcija koje će se primeniti u realnom vremenu ako se očekivana preopterećenja zaista dogode.

CSA proces u T-COO platformi je testiran jednom nedeljno, i to tokom dva perioda, od 01.06.2022. do 05.10.2022. i od 06.03.2023. do daljnjeg (drugi period testiranja je u toku u vreme pisanja rada). Koordinacija je rađena za TSO-e koji učestvuju u TRINITY projektu, EMS, CGES, NOSBiH, MEPSO i ESO.

4.1 Rezultati CSA procesa u T-COO platformi

CSA rezultati se na T-COO platformi prikazuju u formi kartica koje se kreiraju za svaki CBCORA triplet posebno. Kartice su dostupne u Card feed delu T-COO platforme, sa leve strane, gde su prikazane u redukovanom obliku. Ovaj oblik kartica sadrži informacije o vremenskom horizontu na koji se odnosi CSA proračun (unutar dana, dan unapred), periodu za koji je vršen proračun, o tome da li je u pitanju *1st run* ili *2nd run* i o vremenu kreiranja kartice. Klikom na neku od kartica u redukovanom obliku desno se prikazuju dataljne informacije o CSA proračunu za dati CBCORA triplet, kao što je prikazano na slici 6. S obzirom na to da je SCC pošiljalac informacija na osnovu kojih T-COO platforma kreira kartice, SCC u svom korisničkom interfejsu vidi sve kartice kreirane na

osnovu informacija koje je poslao. TSO vidi kartice samo ako je preopterećenje relevantno za njega. Slika 6 prikazuje izgled kartice za preopterećenje koje je relevantno za NOSBiH i CGES.

Slika 6. Detaljan prikaz pametne kartice u Card feed delu tokom CSA procesa koordinacije

Sa slike 6. se vidi da je detaljan prikaz kartice u tabelarnom obliku i da sadrži sledeće elemente po kolonama respektivno:

- *T* – datum i sat za koji rađen proračun;
- *Contingency* – ispad koji prouzrokuje preopterećenje;
- *Overload* – preopterećeni element;
- *Max loading* – maksimalno preopterećenje elementa izraženo u %;
- *Remedial actions* – predložena korektivna akcija (P ≡ PRA, C ≡ CRA);
- *(P/C) RA %* – opterećenje preopterećenog elementa posle primene RA;
- *V, X, Explanation* i *Comment* – ove kolone se popunjavaju na osnovu odgovora TSO-a i biće objašnjene kasnije.

Na konkretnom primeru sa slike 6. se vidi da se preopterećenje transformatora 400/220 kV/kV Trebinje u slučaju ispada 400kV dalekovoda Lastva – Podgorica 2 detektuje u tri sata 10:30, 11:30 i 12:30, od čega je najveće za sat 11:30, a da je predložena korektivna akcija smanjenje toka po MONITA kابلu između Italije i Crne Gore za 200MW. Sa slike 6. se još vidi da su u gornjem desnom uglu imena TSO-a na koje se odnosi data notifikacija, CGES i NOSBiH, obojena oker bojom, što znači da ni jedan ni drugi TSO još nisu dostavili odgovor na predloženu korektivnu akciju u pomenuta tri sata.

Svi primaoci kartice mogu pratiti odgovore TSO-a i status procesa koordinacije, kako u *Card Feed* delu tako i u *Monitoring* delu T-COO platforme. Slika 7. prikazuje detaljan izgled kartice prikazane u *Monitoring* delu tokom procesa koordinacije.

D-1 CSA VALIDATION - 14/09/2022 - 1ST RUN

Process Status : IN PROGRESS

BP: 14/09/2022 01:00 - 15/09/2022 00:59

Description:

T	Contingency	Overload	Max loading	Remedial actions	(P/C) RA %	TSO	V / X	Explanation	Comment
3	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	105.41 (11:30)	C - MONITA Reduce 200MW	86.36	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
10:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	103.05	C - MONITA Reduce 200MW	84.01	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
11:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	105.41	C - MONITA Reduce 200MW	86.36	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
12:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	101.7	C - MONITA Reduce 200MW	82.76	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW

Slika 7. Detaljan prikaz pametne kartice u *Monitoring* delu tokom CSA procesa koordinacije

Kolona *TSO* služi za praćenje odgovora pojedinačnih TSO-a. Na osnovu boje kojom su u gornjem desnom uglu ispisana imena TSO-a CGES i NOSBiH na koje se odnosi kartica, vidi se da su oba TSO-a validirala predložene akcije u datom trenutku. TSO može da prihvati ili odbije predložene akcije za sve sate ili da to uradi pojedinačno za svaki sat. Ako TSO odbije predloženu akciju/akcije dužan je da iz padajućeg menija kolone *Explanation* odabere jedan od ponuđenih razloga za odbijanje (*RA unavailable, New constraint not modeled, RA cost inconsistency, Other reasons*). Takođe, TSO može u polje *Comment* da unese dodatno obrazloženje ili da predloži drugu akciju (kao što se na slici 7. vidi da je CGES uradio). Korektivna akcija će biti prihvaćena samo ako je svi relevantni TSO-i prihvate, a odbijena ako je i samo jedan TSO odbije (u primeru sa slike 7. CRA koju je SCC predložio će biti odbijena).

Nakon isteka unapred definisanog vremena u kome TSO-i mogu da validiraju predložene akcije, T-COO platforma kreira karticu sa konačnim rezultatima validacije. Slika 8. prikazuje detaljan prikaz kartice u *Card feed* delu nakon završenog procesa koordinacije. Ako neki TSO nije dostavio odgovor biće obojen belom umesto zelenom bojom.

D-1 CSA RESULTS - 14/09/2022

Coordination Status: FINISHED

CSA - D-1 CSA Final results - 14/09/2022-15/09/2022
Received at 14/03/2023, 11:18

Answers: CGES NOS BiH

T	Contingency	Overload	Max loading	Remedial actions	(P/C) RA %	TSO	V/X	Explanation	Comment
3	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	105.41 (11:30)	C - MONITA Reduce 200MW	86.36	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
10:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	103.05	C - MONITA Reduce 200MW	84.01	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
11:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	105.41	C - MONITA Reduce 200MW	86.36	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW
12:30	DLASTV11_OPODG211_CKT_1	WTREBIZ1_WTREBI11_CKT_1	101.7	C - MONITA Reduce 200MW	82.76	CGES NOS BiH	X V	Other reasons	Preopterećenje nije veliko, probati sa 100MW

Slika 8. Detaljan prikaz informativne kartice u *Card feed* nakon završenog CSA procesa koordinacije

5 ZAKLJUČAK

U radu su prikazane funkcionalnosti T-COORDINATION platforme koja služi za koordinaciju između TSO-a i RSC-a tokom operativnih aktivnosti. Razvoj ovakve platforme je značajan za SCC i njegove TSO korisnike usluga s obzirom na to da se u sadašnjoj praksi između ove dve strane operativne aktivnosti vrše tako što SCC sprovodi proračune i dostavlja rezultate TSO-ima, bez dalje međusobne koordinacije. Tokom operativnih aktivnosti sva potrebna komunikacija između SCC-a i TSO-a se uglavnom sprovodi putem mejla. Upotreba T-COORDINATION platforme ima za cilj da ubrza i olakša dostavljanje informacija koje su od značaja za veći broj TSO-a, kao i da obezbedi transparentnost odgovora koje TSO-i dostavljaju tokom koordinacionih procesa. Postojanje ovakve platforme trenutno nije imperativ za RSC-e i TSO-e, međutim zahtevi ENTSO-E-a su takvi da budući poslovni procesi moraju da se organizuju na način da se u njima vrši validacija rezultata od strane TSO-a na koje se određeni poslovni proces odnosi.

U vreme pisanja rada, T-COORDINATION platforma nije do kraja razvijena. Među značajnijim planiranim unapređenjima su uvođenje notifikacionog sistema koji bi relevantne korisnike obavestio o prispeću nove kartice čak i ako korisnici nisu u tom trenutku ulogovani na platformu. Drugo značajnije unapređenje je razvoj modula za praćenje KPI vrednosti vezanih za procese koordinacije koji se sprovode pomoću T-COORDINATION platforme.

ZAHVALNICA

Rad je deo Horizon 2020 projekta TRINITY (*H2020-863874 Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology*). Ovaj dokument je urađen uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost autora i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske Unije.

LITERATURA

- [1] Operator Fabric: <https://opfab.github.io/>, posećeno 31.03.2023.
- [2] Let's Coordinate: <https://letscoordinate.github.io/>, posećeno 31.03.2023.
- [3] LF Energy: <https://www.lfenergy.org/>, posećeno 31.03.2023.
- [4] TRINITY project, Deliverables, „D2.4 TRINITY Architecture“: <http://trinityh2020.eu/deliverables/>, posećeno 31.03.2023.
- [5] Keycloak: <https://www.keycloak.org/>, posećeno 31.03.2023.

**USAGE OF T-COORDINATION PLATFORM IN THE PROCESSES OF
COORDINATED SECURITY ANALYSIS AND COORDINATED CAPACITY
CALCULATION**

ANDRIJANA PREŠIĆ*
BOJAN STAMENKOVIĆ
DUŠICA DRAŠKOVIĆ
PREDRAG SIMIĆ
KRISTINA JANOŠEVIĆ

¹SECURITY COORDINATION CENTRE SCC LTD. BELGRADE

BELGRADE

REPUBLIC OF SERBIA

Abstract— T-COORDINATION platform is developed within Horizon 2020 project TRINITY. It is a modular platform dedicated to coordination and communication between RSCs and TSOs during operational activities.

Usage of the T-COORDINATION platform in the processes of coordinated security analysis and coordinated capacity calculation is described in this paper. Also, results of the practical use of the T-COORDINATION platform in mentioned processes are shown, where SCC and TSOs participants of the TRINITY project were the demonstrators. Mentioned processes were performed during the demonstration phase of TRINITY project in 2022 and 2023.

Key words — T-COORDINATION platform, card, cross-border transfer capacity, operational security, remedial action.

*andrijana.presic@scc-rsci.com